

KASHTACHILIK SAN'ATI VA UNING MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI

**Doniyarova Zarnigor Dilmurodovna, Navoiy davlat universiteti,
Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi ta'lim yo'nalishi 2 - kurs talabasi**

Anotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada kashtachilik san'ati va uning milliy qadriyatlarini shakllantirishdagi o'rni o'rganiladi. Unda o'zbek xalqining an'anaviy amaliy san'ati namunalaridan biri bo'lgan kashtachilik san'atining o'ziga xos xususiyatlari, uning madaniy meros sifatidagi ahamiyati va yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, kashtachilik maktablari faoliyati, ularning an'alarini saqlab qolish, rivojlantirish va zamonaviy xalq amaliy san'atiga tatbiq etish masalalari yoritilgan. Tarixiy manbalar asosida kashtachilik san'atining yuqori darajada rivojlangani, hunarmand ustalarning avloddan-avlodga mahorat va andozalarni meros qilib qoldirgani, bu san'at turining milliy qadriyatlarimizni ifodalovchi boy manba ekani ilmiy asosda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Kashtachilik san'ati, milliy qadriyatlar, an'anaviy hunarmandchilik, madaniy meros, xalq amaliy san'ati, estetik tarbiya, milliy o'zlik, san'at an'analari.

ИСКУССТВО ВЫШИВКИ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Doniyarova Zarnigor Dilmurodovna, Навоийского государственного университета, Студентка 2 курса направления «Изобразительное искусство и инженерная графика»

Аннотация: В данной научной статье рассматривается искусство вышивки и его роль в формировании национальных ценностей. Анализируются особенности вышивки как одного из образцов традиционного прикладного искусства узбекского народа, её значение как культурного наследия и роль в воспитании молодого поколения в духе национальной идентичности. В статье также освещаются деятельность школ вышивки, вопросы сохранения, развития их традиций и внедрения в современное народное прикладное искусство. На основе исторических источников научно анализируется высокий уровень развития искусства вышивки, передача мастерства и образцов от поколения к поколению мастерами - ремесленниками, а также рассматривается вышивка как богатый источник выражения национальных ценностей.

Ключевые слова: искусство вышивки, национальные ценности, традиционное ремесло, культурное наследие, народное прикладное искусство, эстетическое воспитание, национальная идентичность, традиции искусства.

THE ART OF EMBROIDERY AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF NATIONAL VALUES

Doniyarova Zarnigor Dilmurodovna, Navoi State University, 2nd-year student of the "Fine Arts and Engineering Graphics" program

Abstract: This scientific article explores the art of embroidery and its role in shaping national values. It analyzes the characteristics of embroidery as one of the examples of the traditional applied arts of the Uzbek people, its significance as cultural heritage, and its role in educating the younger generation in the spirit of national identity. The article also highlights the activities of embroidery schools, issues related to preserving and developing their traditions, and integrating them into modern folk applied arts. Based on historical sources, the article scientifically examines the high level of development of embroidery art, the transmission of skills and patterns from generation to generation by master craftsmen, and considers embroidery as a rich source for expressing national values.

Keywords: embroidery art, national values, traditional craftsmanship, cultural heritage, folk applied art, aesthetic education, national identity, artistic traditions.

Kashtachilik san'ati qadimiy amaliy san'at turlaridan biri bo'lib, milliy qadriyatlarning shakllanishi va avloddan - avlodga yetib kelishida muhim o'rin tutadi. Arxeologik topilmalar shuni ko'rsatadiki, kashtachilik deyarli barcha xalqlarda qadimdan mavjud bo'lgan bo'lib, uning rivojlanishi iqlim, tabiiy muhit, xalqning madaniyati va urf-odatlarini bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Har bir xalq o'zining yashash sharoiti, dunyoqarashi va estetik qarashlarini kashtachilik orqali ifodalagan. Kashtachilik san'atining paydo bo'lishi dastlab teridan tayyorlangan kiyimlardagi bog'lam va choklarni bezash zarurati bilan bog'liq bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan chok tikish texnikasi takomillashgan tosh va suyakdan yasalgan bigizlar o'rnini metall ignalar egallagan, mato to'qish, bo'yash va bezash ishlari keng tarqalgan. Bu jarayonlar kashtachilik san'atining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Qadimgi Osiyo, Yevropa va Amerika xalqlarining madaniy yodgorliklari, adabiy manbalari ham kashtachilik san'atining keng tarqalganidan dalolat beradi. Afsuski, eng qadimiy kashtachilik namunalari to'liq saqlanmagan bo'lsada, ularning tarixiy izlari tasviriy manbalarda uchraydi. Masalan, XI asr ingliz kashtalarida jang lavhalari aks ettirilgan bo'lsa, XII asr rus kashtachiligida Vizantiya ikonalarining ta'siri yaqqol seziladi. Xitoyda esa XIV asrda "syuxua" (ignali tasvir) nomi bilan mashhur bo'lgan kashtachilik namunalari manzara janridagi shoyiga tushlar bilan bog'liq bo'lgan. Shu orqali ko'rinadiki, kashtachilik nafaqat amaliy san'at turi, balki har bir xalqning milliy madaniyati, urf - odatlari, estetik dunyoqarashi va qadriyatlarini ifodalovchi san'at turidir. U orqali xalq o'z o'zligini, tarixiy xotirasini, madaniy merosini ifodalaydi va avlodlarga yetkazadi.

Yevropada kashtachilik san'ati Uyg'onish davrida yuqori pog'onaga ko'tarilib, uning badiiy qiyofasi va texnikasi jadal rivojlandi. Davrning buyuk rassomlari kashtachilar uchun noyob andazalar yaratib berganligi natijasida

kashtalar yanada bezakli va nafis bo'ldi. Kashtachilikda qimmatbaho toshlar, shuningdek, ip, jun, ipak bilan bir qatorda, zar va kumush suvi berilgan iplar keng qo'llanildi. XVIII asrda Yevropada aslzodalar kiyimlarini bezashda kashtalar asosida tayyorlangan mahsulotlar keng tarqalgan.

XIX asrning ikkinchi yarmida kashta tikish mashinasi ixtiro qilinishi bilan sanoat rivojlanib, ko'plab mamlakatlarda kashtachilik korxonalari tashkil etila boshlandi. Bu esa ishlab chiqarish hajmini oshirdi, biroq an'anaviy qo'l kashtachilik san'atining inqiroziga sabab bo'ldi. Mashina kashtalari arzon va tez ishlab chiqarilgani uchun, ko'p mehnat va mahorat talab qiladigan qo'l kashtalari deyarli siqib chiqarildi. Shunga qaramay, bir qancha mamlakatlarda qo'l kashtachiligi o'zining o'rnini saqlab qolmoqda va unga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kashtado'zlarning qo'l mehnati mahsulotlari muzeylar, jamoat binolari va madaniy maskanlarni bezab, milliy qadriyatlarimizning ajralmas qismi sifatida qadrlanmoqda.

O'rta Osiyoda kashtachilik san'ati qadimdan rivojlangan bo'lib, uning turli xil mahsulotlari bugungi kungacha saqlanib qolgan. Muzeylarda saqlanayotgan palak, so'zana, choyshab, kirpech, zardevor kabi badiiy buyumlar va kashtali kiyimlar asosan XIX asrga mansub bo'lsada, XIV - XV asrlarga oid qo'lyozma miniatyuralar bu yerda kashtachilikning qadimiy va keng tarqalganligini tasdiqlaydi. Jumladan, Amir Temur saroyida yashagan ispan elchisi Rui Gonzales de Klavixo o'z esdaliklarida saroyda bezatilgan kashta namoyishlarini guvohlik bilan tasvirlagan. Mashhur behzodning "Zafarnoma" qo'lyozmasiga ishlagan "Temur taxtda" (1467) miniatyurasida ham kashtali chodir tasviri aks etgan.

O'rta Osiyoda, xususan o'zbek, turkman va tojik ayollari orasida kashtado'zlik an'anasi keng tarqalgan bo'lib, kiyim - kechak va badiiy bezak buyumlari oilaviy mehnat mahsuli sifatida tayyorlangan. So'zana, kirpech, dorpech, choyshab, oynaxalta va choyxalta kabi buyumlarning asosiy qismlari har bir xonadonda qo'l mehnati bilan yaratilgan. Bu esa kashtachilik san'atining milliy madaniyat va qadriyatlarni shakllantirishdagi beqiyos o'rnini ko'rsatadi. Kashta choklari, tikish texnikalari va uslublarining rang-barangligi kashtado'zlarning katta san'at va mahoratidan darak beradi. O'zbekistonda ham kashtachilik an'analari anjayin va nafis tarzda rivojlangan bo'lib, buni hozirgi kunda viloyat muzeylarida saqlanayotgan eksponatlar orqali ko'rish mumkin. Masalan, Nurota, Buxoro, Samarqand kashtachilik mahsulotlarida asosan yo'rma chok ishlatilsa, Shahrisabzda yo'rma, kandaxayol va iroqi uslublari, Toshkentda esa ko'proq bosma choklar afzal ko'rilgan.

Ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar kashtachilik an'analari va mahsulot turlariga ta'sir ko'rsatgan. Masalan, hozirda bo'g'joma, dorpech, oynaxalta kabi buyumlar kundalik hayotdan chiqib ketgan, paranji va kaltacha kabi kiyimlar esa asosan muzeylarda uchraydi. Shu bilan birga, do'ppi, sumka, nimcha, kavush, kirpech va so'zana kabi badiiy buyumlar zamonaviy did asosida yangi shakllar va bezaklar bilan boyitilmoqda.

O'zbek kashtado'zlari buyum bezaklarida amaliy san'atning boshqa turlaridan, jumladan ganchkorlik, yog'och o'ymakorligi, kandakorlik va naqqoshlikdagi naqshlardan andoza olganlar. Kashtalarda ko'pincha o'simliksimon

tasvirlar, shoxlar, gulbandlar va guldastalar uchraydi. Naqsh mujassamoti asosan matoning o'rtasida joylashadi, hoshiyalar esa qo'shimcha bezak sifatida ishlatiladi. Ammo hoshiya bezagi ham mahorat bilan ishlangan kashtalar juda ko'p. Islimiy gul naqshlari (chizma) ganchkorlik va naqqoshlikda keng qo'llanilgani kabi, kashtachilikda ham ushbu naqshlar ko'p uchraydi. Bu naqshlarni chizmakashlar (naqqoshlar) yaratib, kashtado'zlar ularni badiiy buyumlarga tatbiq etadilar.

O'zbekiston hududidagi asosiy badiiy kashtachilik maktablari XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida Nurota, Samarqand, Shahrisab, Toshkent, Farg'ona va Buxoroda shakllangan. Bugungi kunga kelib, ushbu kashtachilik maktablari o'zining boy an'ana va uslublarini davom ettirib kelmoqda. Kashtachilik juda xilma-xildir. Masalan, do'ppilar yoki qalpoqlar nafis naqshlar bilan bezatiladi, ayollar ko'ylagi "ko'ylak" va erkaklar kiyimi "chapon" badiiy bezaklar bilan boyitilgan. O'zbek xonadonida kashtachilik so'zani, katta panno "palak" yoki parda bilan uy bezaklari yaratishda keng qo'llaniladi. Kurpachi ko'rpa to'shaklari, o'ymakorlik bilan ishlangan "xontaxta" stol va sandiqlar, shuningdek, yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun tayyorlangan "g'avor" beshiklari estetik jihatdan betakror bezaklarga ega.

Kashta tikish jarayoniga tayyorgarlik katta e'tibor talab qiladi, chunki bu jarayon barcha turdagi tikuv va texnikalarni mukammal o'zlashtirishni zarur qiladi. Kashtado'zlik san'ati murakkab va puxta bilim hamda mahorat talab qiluvchi jarayondir. Naqshlarni yaratishdan oldin rassomlar ularning mazmuni, shakli va milliy uslublarga mosligi haqida chuqur o'ylashadi.

Har bir chizma va tanlangan rang o'zining muqaddas ma'nosini ifodalaydi. Masalan, bodom uzoq umr va mangulik ramzi, anor esa farovonlik va boylik belgisi hisoblanadi. Shuningdek, yomon ko'z va hasaddan himoya maqsadida stilizatsiya qilingan issiq qalampir naqshlari keng qo'llaniladi. Kashtachilikda har bir figura ipak iplar bilan nozik va takrorlanmas uslubda yaratiladi hamda qo'shni naqshlar bilan birlashtirilmaydi. Shu tariqa, tasavvur qilib bo'lmaydigan go'zallik namunasi vujudga keladi. Naqshlar kashtachining boy tasavvuri, ijodiy parvozi hamda mahorat va iste'dodini namoyon etadi.

Amaliy san'at buyumlarining asosi naqshdan tashkil topgan bo'lib, u buyumning shakli, vazifasi va ishlatilgan materialiga mutlaqo bog'liqdir. Naqshga aylantirish jarayonida rasmning (gul yoki boshqa motivlar) xarakterli belgilariga urg'u beriladi. O'simlik va qush motivlari aniq va batafsil ko'rsatilmay, faqat asosiy chiziqlari ta'kidlab kontur qilinadi.

Xalqimizda mingdan ortiq turli hunarlar mavjud bo'lib, har biri o'ziga xos mavzu va ish uslubiga ega. Har qanday buyumni tikishdan oldin uning badiiy yechimini puxta o'ylab chiqish zarur. Bezakning alohida qismlarini buyum yuzasida qanday joylashtirish, elementlarning nisbatlarini aniqlash, rang tanlash bularning barchasi kompozitsiya tushunchasiga kiradi. Kompozitsiyaning xarakteri asosan naqshdagi alohida elementlarning ritmiga bog'liq bo'lib, bu esa bezakning ifodali va aniq idrok etilishiga xizmat qiladi. Shu tariqa, kashtachilik san'ati milliy qadriyatlarimizni ifodalovchi betakror badiiy namunalar yaratishda muhim o'rin tutadi.

Kashtachilik san'ati o'zbek xalqining milliy madaniyati va qadriyatlarini ifodalovchi bebaho badiiy-amaliy san'at shaklidir. Ushbu san'at turi qadimiylilik va boy an'analar asosida shakllangan bo'lib, xalqning turli hududlarida o'ziga xos maktablari paydo bo'lgan. Kashtachilik nafaqat amaliy bezak sifatida, balki ma'naviy-ma'rifiy mazmuni bilan ham milliy o'zlikni, tarixiy xotirani, madaniy merosni saqlash va avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Kashtachilikda ishlatiladigan naqshlar va ranglar o'ziga xos ramziy ma'noga ega bo'lib, har bir element milliy dunyoqarash va estetik didni aks ettiradi. Zamonaviy davrda kashtachilik san'ati o'zining an'anaviy uslublarini saqlagan holda, yangi shakllar va ijodiy yondashuvlar bilan boyitilmoqda. Shu bois kashtachilik milliy qadriyatlarni shakllantirishda, millatning ruhiy va madaniy barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar

1. Pugachenkova.G.A. Rempel.L.I. ocherki iskusstvo Sredniy Aziye. -M.: "Iskusstvo" 1982
2. Qosimov Q. Naqqoshlik. — Toshkent: «O'qituvchi» nashriyoti, 1982.
3. A. Hakimov “ O`zbekiston amaliy san`ati haqida” Ilmiy maqola.
- 4.S.S.Bulatov, M.O.Ashurova Amaliy san'at qisqacha lug'ati. –T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1992.
5. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии, древность и средневековье.– М., изд-ва Искусство. 1982. – С. 16.